

DALVARZINTEPA YODGORLIGI VA UNING O'RGANILISHI**Adhamov Bahodir Husanboy O'g'li****Toshkent Amaliy fanlar universiteti****Tarix fakulteti 4-bosqich talabasi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534204>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatida joylashgan qadimiy Dalvarzintepa yodgorligining tarixiy va madaniy ahamiyati yoritilgan. Yodgorlikning topilishi, arxeologik o'rganilishi, qazilmalar natijasida aniqlangan artefaktlar va ulardan kelib chiqadigan tarixiy xulosalar haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, Dalvarzintepaning Kushonlar davridagi siyosiy va madaniy markaz sifatida tutgan o'rni, xorijiy va mahalliy olimlarning ushbu hududdagi ilmiy izlanishlari, ayniqsa Kato Kyudzo kabi yapon olimlarining hissasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Dalvarzintepa, kushonlar, G.A. Pugachenkova, Kato Kyudzo, buddaviylik, yodgorliklar, Tarimta, Chag'onrut.

Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan 10 km uzoqlikda joylashgan Dalvarzintepa yodgorligi 1962-yilda aniqlangan.¹ Uzoq vaqt davomida yog'gan qor, yomg'ir suvlari oqibatida bazi ashyoviy dalillar yer ustiga chiqib qolgan va shu oqibatida ekspiditsiyalar tashkil etilishiga olib kelingan. Umumiy maydoni 36 gektardan ziyod bo'lgan bu ko'hna shahar uzunligi 2,5 km, qalinligi 10 metr bo'lgan himoya devori va chuqur xandaq bilan o'rab olingan. Devorlarda harbiy maqsadlarni ko'zlab maxsus minoralar qurilgan. Shaharning markaziy qismida boy shaharliklarning mahallalari, janubiy qismida esa hunarmandlar yashaydigan kulolchilik mahallasi joylashgan.²

Dalvarzintepa yodgorligidan buddaviylik diniga oid stupa ya'ni ibodatxona ham topilgan. Dalvarzintepa yodgorligini o'rganish XX asrning 60-yillaridan boshlangan. San'atshunoslik instituti (hozirda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti) da 1959-yilda "Tasviriy san'at va me'morlik" bo'limi negizida "O'zbekiston san'atshunosligi ekspiditsiyasi" tashkil etiladi va ushbu bo'lim tomonidan Dalvarzintepada dastlabki arxeologik tadqiqotlar o'tkaziladi. 1967-yildan boshlangan keng ko'lamli qazishma ishlarida bir qator yetuk olimlar ishtirok etadi.

Ular qatorida ekspiditsiya rahbari G.A. Pugachenkova, arxeologlar -T.Belyayeva, B.Turg'unov, E.V. Rtveladze, restavratorlar - V.Lunev, N.Sotnikova, X.Xusnutdinxo'jayevlar bo'lgan. Arxeologik qazishmalar natijasida topilgan artefaktlar bugungi kunda Toshkent shahridagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti fondida saqlanadi.³ Ekspiditsiya rahbari hisoblangan olim G. A. Pugachenkovaning fikricha Dalvarzintepa yodgorligining o'rnida Kushonlarning ilk poytaxt shahri rivojlangan va bu xitoy solnomalarida "Xodzo" deb atalgan. Dalvarzintepa yodgorligi kushonlarning boshqa me'moriy inshotlari hisoblanmish Ayritom, Xolchayon, Qoratepa kabilar bilan bemalol bellasha olardi. Dalvarzintepada miloddan avvalgi II asr oxiri - I asrlarda kichik aholi punkti paydo bo'lgan.

¹ Islomov Z., Rahimjonov D., Najmiddinov J. Dunyo dinlari tarixi. T.: "Yangiyo'l Poligraf servis" nashriyoti. 2017. - B. 40

² Murtazayeva R. H. O'zbekiston tarixi. T.: 2005. - B. 94

³ Pugachenkova G.A. Les tresors de Dalverzine-tepe. Leningrad. Editions d'art Europe, 1978. – P. 53.

Miloddan avvalgi III asr oxirida eramizning IV asr boshlarida, eftaliylar Kushonlar podsholigini bosib olganlaridan keyin Dalvarzintepning vayronagarchiliklari natijasida uning faqat bir qismida hayot saqlanib qolgan (zamonaviy qal'a) - qirol saroyi o'rnida. Arablar bosqinidan keyin shahar butunlay vayron bo'ldi va hayot taxminan 10 kmga ko'chdi. Dalvarzintepning sharqida joylashgan joyga Budrachtepa.

1971-yilda Dalvarzintepa yodgorligi ochilganligi, unda ma'muriy bino qoldiqlari, kulollar yashaydigan xonalar topilganligi, Dalvarzintepadan ikki yarusli xumdonlar ham topilganligi, topilgan ashyolar kulolchilik yuksak darajada bo'lganligi, 1970-yillar boshlarida olib borilgan arxeologik qazishmalar davomida Dalvarzintepa hududidan katta miqdordagi qimmatbaho zargarlik buyumlari oltin taqinchoqlar, sopol idishlar, haykalchalar, tangalar va boshqa ashyolar topilgan. Bu topilmalar Dalvarzintepaning o'z davrida rivojlangan hunarmandchilik va savdo markazi bo'lganidan dalolat beradi.

Bu davrda vohada ikkita yirik markaz mavjud bo'lib, bulardan biri Amudaryo bo'yidagi Tarimta (Termiz) bo'lsa, ikkinchisi esa Chag'onrut (Surxondaryo) bo'yidagi Dalvarzin shahri bo'lgan. Dalvarzintepa - Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan 10 km shimoli-sharqda joylashgan maydoni 47 gektarni tashkil etadi yodgorlik 2 qismdan iborat qudratli mudofaa devori (qalinligi 10 metr) bilan o'rab olingan shoh saroyi qal'asi va shaharning o'zidan iborat bo'lgan. Shahar ham mudofaa istehkomi tizimiga ega bo'lib, bu yerda aslzodalar, hunarmandlar, kulollar, savdogarlar va ruhoniylar istiqomat qilishgan. Dalvarzintepa yodgorligida olib borilgan tadqiqotlar hamda o'rganishlar natijasida topilgan ashyolar uning tarixi naqadar boy ekanidan dalolat beradi. Buning isboti sifatida "Dalvarzintepa xazinasini" ni ko'rishimiz mumkin. 1972-yil olib borilgan arxeologik qazilma ishlari mobaynida eramizning I asriga tegishli Dalvarzintepada tarixdagi eng yirik topilmalardan biri bo'lgan 36 kg ga yaqin oltin buyumlar xazinasini topilgan. "Dalvarzin xazinasini" o'zining ilmiy ahamiyatiga ko'ra mashhur, hozirda Britaniya muzeyida saqlanayotgan "Amudaryo xazinasini" dan qolishmaydi.

1989-yillarning oxiridan boshlab, Dalvarzintepani o'rganishga xorijiy, jumladan Yaponiya olimlari ham jalb qilindi. Ular O'zbekistonlik tadqiqotchilar bilan hamkorlikda yodgorlikda kompleks arxeologik tadqiqotlar olib bordilar. Ushbu hamkorliklar yodgorlikning xalqaro miqyosdagi tarixiy ahamiyatini yanada yoritishga xizmat qildi. Dalvarzintepa yodgorligini o'rganishda Yaponiyalik antropolog, arxeolog va tarixchi Kyudzo Katoning ham hissasi qo'shilgan. U 25 yil davomida O'zbekiston hududida yashagan bo'lsa juda ko'p ishlar qilgan. Olim 25 yil davomida O'zbekiston Fanlar akademiyasi va shu kabi boshqa ilmiy muasasalar bilan sheriklikda ishlar olib borgan. Ushbu olimning izlanishlari ko'proq Surxondaryo viloyatida joylashgan (Dalvarzintepa, Fayoztepa, Xolchayon, Qoratepa kabi) yodgorliklarni o'rgangan. Kyudzo Katoning nomini abadiylashtirish uchun uning nomiga muzey barpo etilgan. 1895-yilda Sharqiy Buxoroning batafsil xaritasi tuzilib, nashr etildi, unda hatto arxeologik ob'ektlar, jumladan Sho'rchi yaqinidagi hozirgi mashhur Dalvarzintepa aholi punkti ham chizilgan, uning aniq konturlari harbiy topograflar Chetirkin va Kirxgof tomonidan chizilgan⁴. Yodgorlik bilan bog'liq ayrim tarixiy xaritalar va ma'lumotlar o'tgan asrda tayyorlangan bo'lib, keyinchalik arxeolog olimlar tomonidan aniqlangan. Ular orasida Dalvarzintepa va unga yaqin hududlarning topografik holati, tarixiy nomlari va qadimiy obyektlar joylashuvi haqida muhim

⁴ РТВЕЛАДЗЕ Э. В. Великий индийский путь: из истории важнейших торговых дорог Евразии. Toshkent. "Uzbekistan Today", "Zamon Press info" nashriyoti. 2018. – B. 112

ma'lumotlar mavjud. Xorazm shohlarining To'prak-Qal'adagi saroyidan olingan devor rasmlari namunalari Dalvarzintepadagi Nana ma'buda ibodatxonasi devoriy suratiga bevosita o'xshash⁵. Kushonlar davriga oid bu va bunga o'xshagan yodgorliklar juda yaxshi saqlanib qolgan. Buni o'rganishda boshqa davlat vakillari va o'zimizdan yetishib chiqqan olimlarning hissasi katta bo'ldi. Kushonlar davriga kelgan paytda barcha narsalar takomillashib bo'lgan edi. Kushonlar davriga oid yodgorliklarning bizning hududimizdan topilishi bu juda yaxshi oqibatlariga olib keldi. Tariximizni qisman bo'lsada boyitdi. Kushon davriga oid yodgorliklarning barchasi O'zbekistonning janubiy hududlari hisoblangan Surxondaryo viloyatidan topilgan. U hududdagi yodgorliklarga kishi bormagan bo'lsada, topilgan qazilma yodgorliklar orqali borib o'zi o'rganganday his etadi.

Dalvarzintepa o'sha davrlarda poytaxt shahar bo'lgan. Lekin Dalvarzintepa yodgorligidan ko'proq yodgorlik topilgan desak xato bo'lib qoladi. Xolchayon, Ayritom va boshqa yodgorlik majmualaridan ham ko'p yodgorliklar topilgan. Eng muximi o'sha davrlarda Kushonlar uchun muxim din sanalgan buddaviylik dini hisoblanadi. Dalvarzintepa yodgorligidan topilgan xazinalar o'sha davrda zargarlikning o'ziga xos rivojlanganini ko'rsatadi. Masalan, fil suyagidan yasalgan shaxmat donachalari, musiqachilar haykalchalari, budda haykali, ishlov berilgan toshlardan yasalgan buyumlar va munchoqlar, mis tangalar va shu kabi boshqa topilmalar topilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.S. Sagdullayev O'zbekiston tarixi, I kitob. - Toshkent: "Donishmand ziyosi" MCHJ, 2021. - 624 b.
2. Murtazayeva R. H. O'zbekiston tarixi. - Toshkent, 2005. - B. 94
3. Pugachenkova G.A. Les tre'sors de Dalverzine-tepe. Leningrad. Editions d'art Europe, 1978. - P. 53.
4. Ртвелатзе Э.Б, Саидов А.Х, Абдуллаев Э.Б. Қадимги Ўзбекистон силивизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. - Тошкент: "Адолат" 2001. 416-бет
5. Пидаев Ш. Сирли Кушонлар салтанати. - Тошкент: Фан нашриёти, 1990. - 42 б

⁵ Толстов 19486. С. 176–180; Пугаченкова, Ртвеладзе и др. 1978. С. 78–83.